

**РЕАЛИЗАЦИЯ ИММЕРСИВНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ**

**IMMERSION APPROACH IMPLEMENTATION IN THE PROCESS OF
FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS**

ДМИТРИЕВА НАТАЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА,
*кандидат педагогических наук, доцент,
Петрозаводский государственный университет.*

DMITRIEVA NATALIA KONSTANTINOVNA,
*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Petrozavodsk State University.*

В статье рассматривается проблема развития иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся неязыковых вузов в условиях создания, имплементации и поддержания иммерсивной среды обучения. На основе теоретического анализа исследовательских работ отечественных и зарубежных методологов и практического опыта выявлены характерные особенности иммерсивной среды обучения и способы ее создания. Выделены принципы организации англоязычной иммерсивной среды относятся. В ходе исследования выявлено значение педагогических методов, технологий и приемов, реализуемых педагогами в процессе обучения иностранному языку с целью развития иноязычной коммуникативной компетенции как инструментов создания и поддержания иммерсивной среды обучения.

The article deals with the problem of the development of foreign language communicative competence of students of non-linguistic universities in the conditions of creation, implementation and maintenance of an immersive learning environment. Based on the theoretical analysis of the research works of domestic and foreign methodologists and practical experience, the characteristic features of the immersive learning environment and the ways of its creation are revealed. The principles of the organization of the English-speaking immersive environment are highlighted. The study revealed the importance of pedagogical methods, technologies and techniques implemented by teachers in the process of teaching a foreign language in order to develop foreign language communicative competence as tools for creating and maintaining an immersive learning environment.

Ключевые слова: *иноязычная коммуникативная компетенция, иммерсивная среда обучения, системность, самостоятельность, мультимедийность, фасилитация.*

Key words: *foreign language communicative competence, immersive learning environment, consistency, independence, multimedia, facilitation.*

Геополитические и экономические вызовы, с которыми сталкивается Российская Федерация, влияют на все отрасли человеческой деятельности, включая образование. Изменения, происходящие в современном обществе, сопровождаются обновлением требований к подготовке будущих специалистов, которые включают в себя эффективное владение иностранным языком как средством решения политических, социокультурных и профессио-

нальных задач, содействующим повышению конкурентоспособности выпускников. Для решения поставленных задач преподаватели высших учебных заведений обращаются как к традиционным, так и инновационным подходам, методам и технологиям обучения.

Необходимость внедрения и реализации в образовательном процессе новых подходов и технологий обозначена также в национальном проекте «Образование» [6]. Одним из эффективных подходов при обучении иностранному языку в вузе является иммерсивный подход, в совокупности с уже устоявшимися компетентностным и личностно-ориентированными подходами.

Автором идеи иммерсивного обучения является французский учитель XIX века М. Берлиц. Его новаторство получило продолжение в XX веке в контексте прямого метода, разработкой принципов которого занимались такие исследователи-интенсивисты как Г.А. Китайгородская, А.С. Плесецкая и их многочисленные последователи [1; 4].

Понятие «иммерсивность» (от англ. *emersion*) означает погружение. В области педагогики, согласно отечественному исследователю А.В. Чупиной, под иммерсивностью понимается создание эффекта присутствия за счет комплекса ощущений человека, находящегося в искусственно созданной среде [3, с. 488-493].

В данном определении ключевым является термин «искусственно созданная среда». Таким образом, «иммерсивность» в образовании означает конструирование специальной педагогической среды обучения, которая мало соотносится с традиционной образовательной средой. Создание «новой» педагогической среды обучения, соответственно будет основано на специальном, в данном случае, «иммерсивном подходе».

Отечественный исследователь Ю.В. Корнилов рассматривает иммерсивный подход в обучении как «стратегию познания, комплекс приемов и способов интерактивного взаимодействия субъектов образовательного процесса с целью развития и саморазвития личности обучающегося в искусственно созданном виртуальном окружении, способного эффективно воздействовать на его разум и чувства» [5, с. 176].

Таким образом, можно утверждать, что при обучении иностранному языку, суть данного подхода состоит, в первую очередь, в создании иноязычной среды, модулируемой, поддерживаемой и реализуемой посредством комплекса взаимозависимых интерактивных методов и технологий обучения, содействующих как развитию личности в целом, так и динамичному становлению иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.

Данное видение находит свое отражение в определениях, представленных отечественными исследователями Сергеевым С.Ф. и Бакиным М.В. [2; 7]. Под иммерсивной средой обучения исследователи понимают сконструированную модель, с присущим ей системным характером и свойством самоорганизации, реализуемой в динамичном процессе взаимодействия с обучающимися.

Необходимо отметить, что исследователь выделяет «системность» как одну из ключевых характеристик иммерсивной среды, что означает единое множество взаимосвязанных элементов, ориентированных на достижение обозначенной цели. В нашем исследовании под взаимосвязанными элементами мы рассматриваем комплекс интерактивных методов и технологий обучения, содействующих как моделированию, поддержанию и реализации иммерсивной среды обучения, так и развитию иноязычной коммуникативной компетенции и личности обучающихся в целом.

Иммерсивный подход к обучению иностранному языку имеет свои «индивидуальные» особенности, не свойственные традиционному подходу.

1. Так, например, такие виды языковой деятельности как «говорение и слушание» в целом преобладают над письмом и чтением, но ни в коем случае не сводят их к минимуму.

2. Овладение социокультурной и профессиональной лексикой осуществляется не изолированно, а в контексте. При изучении профессионально-ориентированной лексики оно реализуется на языке наук и в процессе дискурса по тематическим кейсам.

3. Обучающийся является активным субъектом иноязычного образовательного процесса, взаимодействующим как с обучающимися, так и с преподавателем. При этом деятельность преподавателя сводится к роли модератора и фасилитатора.

4. Любая языковая деятельность на родном языке исключается, в связи с чем обучающиеся вынуждены обращаться к своему индивидуальному языковому опыту и знаниям.

5. Овладение грамматикой осуществляется не изолированно, а в контексте обсуждаемой, ситуации, темы или проблемы.

Создание, поддержание и реализация иммерсионной среды обучения на занятиях по овладению иностранным языком достигается, как уже было сказано выше, целым комплексом приемов, методов и технологий.

Неоценимый вклад в создание виртуальной языковой (т.е. иммерсионной) среды вносят информационные технологии. Просмотр иноязычных видеороликов и прослушивание иноязычных сообщений; создание иноязычных презентаций, поддержанных Power Point; решение автоматизированных языковых тестов; создание и решение языковых кроссвордов; обращение к иноязычным тезаурусам выступают в роли эффективных элементов создания иммерсионной среды, и в тоже время являются методами и технологиями обучения иностранному языку и развития личностных качеств.

Так, например, беседа на изучаемом иностранном языке по основным проблемам, освещенным в сообщении, видеоролике или презентации является одним из методов развития иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), способности и готовности к самостоятельной деятельности. Разработка и презентация языкового продукта (поддержанного Power Point) собственной исследовательской деятельности, содействует как развитию ИКК, так и способности к информационной и рефлексивно-оценочной деятельности.

Погружение в искусственно созданную языковую среду актуализирует ранее приобретенные знания и опыт языковой деятельности, повышает мотивацию к овладению предметом изучения. Поскольку языковая (иммерсионная) среда носит коммуникативный характер, повышение языковой мотивации обусловлено стремлением к достижению успеха: донести информацию и быть понятым, понять информацию и отреагировать; отстоять свое видение, дать оценку и аргументировать ее.

Одной из технологий, которую мы широко используем для формирования содержания понятий и научных терминов, повторения грамматики, (в частности, структуре англоязычного предложения, форм причастий, причастных оборотов, инфинитивных конструкций, субстантивных прилагательных и т.д.) является технология «Алфавит», которая содействует актуализации ранее приобретенных знаний и развитию способности и готовности вступать в коммуникативную деятельность.

Например, для понимания содержания понятия «наука» обучающимся, в малых группах, раздается перечень (список) букв английского алфавита. Обучающимся предлагается просмотреть видеоролик «What is science» (Что такое наука), затем вписать в «алфавит» слова, которые, по их мнению, отражают содержание понятия «наука». Например: e – experiment, k – knowledge, o – observation, s – study, r – research, и т.д. По окончании этого этапа, один из обучающихся «собирает голоса» по количеству упоминаний выписанных слов, выделяются наиболее часто использованные обучающимися слова. Далее слова выносятся в отдельный список (на доске, на доступный для всех экран), затем каждая малая группа составляет, из наиболее часто употребленных слов, свое англоязычное предложение о том, как следует понимать термин «наука». По окончании этого этапа предложения обучающихся озвучиваются и сравниваются с энциклопедическими определениями, выявляются

«пропуски» сущностных характеристик. На этом же этапе повторяется структура английского предложения (unscramble the words into a sentence), словообразование, устойчивые клише (the problem in focus, the purpose of the study, to come to a conclusion, to suggest that, to be the evidence of), образование причастий. (developing trend – developed trend, varying properties – varied properties, identified problem – identifying a problem, conducted research – conducting a research, verified results, employed methods,) и т.д.

Как показала практика, не все обучающиеся с легкостью погружаются в англоязычную среду без возможности обращения к родному языку, при этом, системное и систематическое соблюдение принципов создания и поддержания иммерсивной языковой среды содействует вовлечению каждого ученика в образовательный процесс, осознанию обучающимся индивидуальной ответственности за результаты обучения и повышению академической мотивации.

К сущностным принципам организации англоязычной иммерсивной среды относятся:

- мультимедийность (иноязычный вербальный текст, иноязычные аудио и видео, анимация, электронный тезаурус, автоматизированное тестирование, картинки, графика, и т.д.);
- интерактивность;
- самостоятельность;
- субъектность;
- фасилитативная роль преподавателя.

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что создание и поддержание иммерсивной (в нашем случае англоязычной) среды обучения иностранному языку в вузе осуществляется на основе принципа системности. Сущностными характеристиками реализуемой среды обучения являются мультимедийность, интерактивность, субъектность, самостоятельность и фасилитативная роль преподавателя. Языковые мультимедийные и интерактивные методы и технологии, реализуемые на занятиях по овладению иностранным языком, выступают как средства создания иммерсивной среды обучения, так и средствами развития иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся и их личностных качеств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенова Л.О. Методики интенсивного обучения иностранным языкам // Молодой ученый. 2022. №2. (397) С. 189-192.
2. Бакин М.В. Иммерсивные технологии в развитии социальной эмпатии и образования // Международный научно исследовательский журнал. 2020. № 10 (100) Часть 2. С. 16-19.
3. Чупина В.А. Иммерсивность: трактовка и развитие понятия в педагогике // Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании: материалы 23-й Междун. науч.-практ. конф. (г. Екатеринбург, 24–25 апреля 2018), 2018. С. 488-493.
4. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языком. 2-е изд., исп. и доп. М.: Высшая школа, 1986. 103 с.
5. Корнилов Ю.В. Иммерсивный подход в образовании // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2019. Т.8. № 1 (26). С. 174-178.
6. Министерство просвещения России. Национальный проект образование. URL: <https://edu.gov.ru/national-project> (дата обращения: 17.09.23).
7. Сергеев С.Ф. Обучающие и профессиональные среды. М.: Народное образование, 2009. 429 с.

© Дмитриева Н.К., 2023.